

**PROPIEDADES DE LA FLOR DE JAMAICA (*Hibiscus sabdariffa* L.),
RICA FUENTE DE POLIFENOLES****PROPERTIES OF THE ROSELLE (*Hibiscus sabdariffa* L.),
A RICH SOURCE OF POLYPHENOLS**FRANKLIN PACHECO-COELLO^{1,2,3}, DORALYS RAMIREZ-AZUAJE², IBIS PINTO-CATARI²,
MARÍA PERAZA-MARRERO², CORYMAR OROSCO-VARGAS²*Universidad de Carabobo, Facultad Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Escuela de Bioanálisis, ¹Departamento de Ciencias Básicas, ²Laboratorio de Metales Pesados y Solventes Orgánicos, ³Laboratorio de Química y Análisis Instrumental, Maracay, Venezuela*
E-mail: pachecofranklin74@gmail.com**RESUMEN**

En Venezuela y en el mundo la *Hibiscus sabdariffa* (flor de Jamaica) es empleada para la elaboración de bebidas frías o calientes. Sus cálices además se aprovechan para elaborar mermeladas, salsas, y aderezos. Esta planta posee diversos componentes como los polifenoles, entre los cuales se encuentran los flavonoides y las antocianinas, ambos con múltiples propiedades beneficiosas, usadas para prevenir y tratar enfermedades degenerativas como el cáncer, anomalías cardiovasculares e hiperlipidemia. En la medicina tradicional, los extractos acuosos de la decocción de los cálices deshidratados de *H. sabdariffa*, se utilizan para el control de alteraciones hepáticas o fiebre. En esta revisión se hace énfasis en esos componentes de la flor de Jamaica con el fin de promover su uso como fuente de compuestos bioactivos.

PALABRAS CLAVE: Malvaceae, flavonoides, antocianinas.**ABSTRACT**

In Venezuela and in the world, roselle, *Hibiscus sabdariffa*, is used to make cold or hot beverages. Their chalice are also used to make jams, sauces and dressings. This has several components such as polyphenols, among which are flavonoids and anthocyanins, both with multiple beneficial properties, used to prevent and treat degenerative diseases such as cancer, cardiovascular and hyperlipidemia. In traditional medicine, the aqueous extracts of the decoction of dehydrated chalice of *H. sabdariffa* are used for the control of liver disorders or fever. In this review article, emphasis is placed on those components of roselle in order to promote its use as a source of bioactive compounds.

KEY WORDS: Malvaceae, flavonoids, anthocyanins.**INTRODUCCIÓN**

Hibiscus sabdariffa L., perteneciente a la familia Malvaceae (Wong *et al.* 2002), es una especie originaria de la India oriental, Asia, África tropical y Sudan y posteriormente introducida en Egipto, Tailandia, Jamaica, México, América Central y del Sur y sudeste asiático (Malasia), Senegal y Etiopía (Domínguez-López *et al.* 2008, Blanquer-Hernández *et al.* 2009).

En Venezuela y varias partes de Latinoamérica es conocida como flor de Jamaica. Su calidad como material vegetal se determina de acuerdo a diversos factores: las condiciones locales de cultivo, el tiempo de cosecha, el manejo post-cosecha y sobre todo, la etapa de secado (Vivas 2014). Diversos estudios demuestran la presencia de polifenoles en los extractos de los cálices de *Hibiscus sabdariffa* como flavonoides y antocianinas (Márquez *et al.* 2007). Este grupo de compuestos reportan múltiples efectos biológicos, tales como: actividad antioxidante, antiinflamatoria,

inhibición de la agregación plaquetaria y de la actividad antimicrobiana (Gradinaru *et al.* 2003).

Los polifenoles son utilizados en el campo nutricional, la industria agrícola, cosmética y de alimentos, representando el mayor consumo de antioxidantes en la dieta de humanos, con una alta implicación en la salud pública (Ninfali *et al.* 2005, Quideau *et al.* 2011). Los compuestos polifenólicos son un grupo cercano a 8.000 sustancias que pueden ser clasificados de acuerdo con su estructura. Entre los más importantes están los flavonoides, que poseen una estructura básica C6-C3-C6, como las antocianinas, catequinas y epicatequinas (Choksi *et al.* 2004, Gaviria *et al.* 2005, Rojano *et al.* 2012).

En virtud de lo señalado anteriormente, este artículo trata de mostrar las múltiples propiedades de *Hibiscus sabdariffa*, que la hacen ideal para diversos tratamientos a la salud.

***Hibiscus sabdariffa* L**

Es una planta subarborescente anual propia de climas secos subtropicales, montañosos, de

matorral espinoso, que puede alcanzar de 1 a 3 metros de altura. Presenta un tallo subleñoso, cilíndrico, robusto y de color rojizo, que posee hojas verdes, enteras, ovadas y trilobadas. Presenta flores solitarias, formadas por un cáliz carnoso de color rojo-parduzco, con una corola acampanada, de color amarillo pálido, rosado o blanco, compuestas por cinco pétalos, provistos de una mancha oscura de coloración púrpura en la parte interna. Después de un corto tiempo la corola se marchita y desaparece, quedando sólo los cálices (cinco grandes sépalos con forma de copa) y el epicáliz (calículo, formado por 8 a 12 brácteas puntiagudas delgadas situadas alrededor de la base), los cuales se alargan y se tornan carnosos de un color rojo intenso brillante constituyendo la parte empleada de ésta especie (Sáyago-Ayerdi *et al.* 2007, Hidalgo Villatoro *et al.* 2009).

Diferentes estudios demuestran la presencia de polifenoles en los extractos de los cálices de *Hibiscus sabdariffa* como flavonoides y antocianinas (Márquez *et al.* 2007).

Flavonoides y antocianinas

Los flavonoides son sustancias fenólicas polihidroxiladas que constan de dos anillos aromáticos unidos a través de tres átomos de carbono, constituyendo una estructura base denominada C6-C3-C6 los cuales se pueden clasificar de acuerdo a la estructura del anillo C3, quien determina la naturaleza de los compuestos (Fig. 1), (Bohm 1998), que incluyen a las flavonas (apigenina, luteolina, entre otras), los flavonoles (quercetina, miricetina), las flavanonas (naringenina y hesperidina), las catequinas (catequina y galocatequina), las antocianidinas (cianidina y pelargonidina) y las isoflavonas (genisteína y daidzeína), entre otros (Ross y Kasum 2002). Por otro lado los cálices y calículos presentan un intenso color rojo, producto de la presencia de cuatro antocianos, dos de ellos se presentan en mayor proporción, como son delphinidina-3-sambubiósido y cianidina-3-sambubiósido (Fig. 2) (Galicia-Flores *et al.* 2008, Cissé *et al.* 2009, Juliani *et al.* 2009) y dos compuestos en menor cuantía como cianidina-3-glucósido y delphinidina-3-glucósido (Fig. 3) (Ramírez-Rodriguez *et al.* 2011, Salazar-González *et al.* 2012).

Puede considerarse que el color es uno de los atributos más importantes de la calidad organoléptica de un alimento y en especial para "Hibiscus", ejerciendo una gran influencia en su valor estético y sirve de base para la aceptación de una amplia variedad de productos alimenticios por parte del consumidor (Stringheta 1991).

PROPIEDADES DE LOS FLAVONOIDES Y ANTOCIANINAS

Efectos antioxidantes

Históricamente las acciones biológicas de los flavonoides se han atribuido a sus propiedades antioxidantes; debidas principalmente al potencial quelante que les confiere su estructura química, de tal manera que la actividad antioxidante puede deberse a sus capacidades reductoras *per se* o por influenciar el estado de oxidación/reducción (redox) intracelular. Diversos estudios indican que los flavonoides ejercen un efecto sinérgico con la vitamina C, ya que el ácido ascórbico reduce la oxidación de la quercetina, de manera tal que combinado con ella permite al flavonoide mantener sus funciones durante más tiempo (Estrada-Reyes *et al.* 2012).

Usoh *et al.* (2005), evaluaron el efecto antioxidante de los extractos etanólicos de flores secas de *Hibiscus sabdariffa* L. en algunos biomarcadores de estrés oxidativo en ratas de raza Wistar. La administración oral del extracto (200 y 300 mg/kg de peso corporal) reduce significativamente la formación de malondialdehído (principal compuesto utilizado como indicador de la peroxidación de lípidos) en el hígado, inducida por el arsenito de sodio, lo que sugiere el papel protector del extracto en contra del daño celular inducido. Así mismo, el tratamiento con los extractos mostró un aumento significativo en el hígado y una disminución en la sangre, de las enzimas dismutasa superóxido y catalasa, lo que indica su eficacia antioxidante y su efecto protector.

Matsuzaki *et al.* (2006), demostraron que la nobiletina (un tipo de flavonoide) posee un mecanismo único de acción neurotrófica, es decir favorece el desarrollo, crecimiento y funcionamiento neuronal, revirtió la pérdida de memoria inducida por la proteína β -amiloide y mejoró la memoria olfativa de ratas bulbectomizadas. Esto se logró gracias a que interactúa selectivamente con dos proteínas cinasas: la proteína cinasa activada por mitógeno (MAPK) (la cual está asociada al crecimiento celular) y por la proteína fijadora del elemento de reconocimiento del AMPc (CREB) (una proteína de transcripción génica) cuya activación favorece el crecimiento de nuevas conexiones sinápticas proporcionando un estado estable de la memoria a largo plazo.

La actividad antioxidante asociada a las bebidas elaboradas a partir de la decocción acuosa de los cálices de jamaica (Prenci *et al.* 2007) se atribuye a los fenoles que contienen, y

destacan las antocianinas (Sáyago-Ayerdi *et al.* 2007).

Figura 1. Estructura general de los flavonoides.

Figura 2. Antocianos principales.

Figura 3. Antocianos presentes en menor proporción.

Efecto hipolipemiante

La capacidad de hipolipemiante ha sido una de las propiedades más estudiadas de la *Hibiscus sabdariffa*. En este sentido Ubani *et al.* (2010) demostraron una disminución significativa en el colesterol total y los niveles de LDL (lipoproteínas de baja densidad), al administrar extracto de *Hibiscus sabdariffa* L., en concentraciones de 0,5; 1,0; 1,5 y 2,0 mg/kg, en ratas inducidas con fenobarbitona. Resultados similares obtuvieron Gosain *et al.* (2010), al investigar el efecto hipolipidémico del extracto etanólico de *Hibiscus sabdariffa* L. en ratas hiperlipidémicas (niveles elevados de lípidos en la sangre). El extracto de jamaica fue evaluado en tres dosis: 100, 200 y 300 mg/kg, por vía oral. Como fármaco estándar se utilizó atorvastatina (10 mg/kg, por vía oral).

Tzu-Li *et al.* (2007) evaluaron el efecto del extracto de *Hibiscus sabdariffa* en la reducción de colesterol en humanos, utilizando una preparación oral de cápsulas de extracto de jamaica liofilizado. En este estudio, 42 voluntarios (entre 18 y 75 años con un nivel de colesterol de 175 a 327 mg/dL) fueron observados durante un período de cuatro semanas. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a tres grupos: grupo I (1 cápsula de extracto de jamaica liofilizada en cada comida por día, 3 en total), grupo II (6 cápsulas, 2 en cada comida), y grupo III (9 cápsulas, 3 en cada comida). Cada cápsula de liofilizado de jamaica contenía $20,1 \pm 3,0$ mg de antocianinas, $14,0 \pm 2,8$ mg de polifenoles y $10,0 \pm 2,5$ mg de flavonoides. De manera general, el consumo de cápsulas con extracto de jamaica condujo a una disminución significativa en el nivel de colesterol sérico en los sujetos de los grupos I y II después de cuatro semanas. El nivel de colesterol en suero para el 71% de los voluntarios del grupo II, se redujo significativamente en promedio 12%. Se concluye que una dosis de dos cápsulas de extracto de jamaica (en cada comida) durante un mes puede reducir significativamente el nivel de colesterol sérico. La observación de niveles bajos de colesterol en suero en estos sujetos sugiere que el extracto de jamaica puede ser eficaz en pacientes hipercolesterolémicos.

Efectos quimioterapéuticos

A las antocianinas también se les atribuye actividad antitumoral y anticancerígena. Hagiwara *et al.* (2002), demostraron que el suministro de antocianinas en ratas de laboratorio, causan supresión de tumores.

Por otro lado, algunos estudios realizados describen a los flavonoides como eficaces agentes quimiopreventivos. Estos estudios demostraron que los flavonoides inhiben la carcinogénesis *in vitro* y hay pruebas fehacientes de que también lo hacen *in vivo* (Caltagirone *et al.* 2000, Miyagi *et al.* 2000). Esta inhibición se produce al afectar los eventos moleculares en la iniciación, promoción y etapas de progresión del cáncer, como lo demuestran algunos estudios utilizando diferentes modelos celulares, los cuales sugirieron que ciertos flavonoides pueden inhibir la iniciación como la progresión del tumor (Deschner *et al.* 1991, Kandaswami *et al.* 1991, Makita *et al.* 1996, Tanaka *et al.* 1999). Un ejemplo de ello es el papel de las isoflavonas en la prevención del cáncer de mama y de próstata (Holzbeierlein y McIntosh 2005).

Efecto antidiurético e hipoglicemiante

Estudios en los extractos obtenidos de la flor de Jamaica presentan propiedades diuréticas favoreciendo la eliminación de líquidos y toxinas del organismo (Odigie *et al.* 2003, Aguwa *et al.* 2004, Herrera-Arellano *et al.* 2004, Prasongwatana *et al.* 2008, Alarcón Corredor 2009, Blanquer-Hernández *et al.* 2009, Mozaffari Khosravi *et al.* 2009, Gurrola-Díaz *et al.* 2010).

En estudios *in vivo* realizados en ratas, se comprobó el efecto diurético de las infusiones de "Hibiscus", acompañado de un aumento en la excreción de sodio, potasio y ácido úrico (Cáceres *et al.* 1987, Ali-Bradeldin *et al.* 2005). Dicha actividad fue también evaluada en sujetos voluntarios sanos, pero a través de la toma de un jugo de Hibiscus (16 g/día), observándose un descenso en el nivel de excreción de creatinina en orina, ácido úrico, citrato, tartrato, calcio, sodio, potasio y fosfato (Mojiminiyi *et al.* 2000, Aguwa *et al.* 2004, Prasongwatana *et al.* 2008).

Márquez *et al.* (2007) llevaron a cabo un estudio en el cual utilizaron extracto de jamaica en diferentes formas: extracto total acuoso liofilizado (en concentraciones de 20, 200 y 400 mg/kg de peso corporal), fracción en etanol liofilizado (en concentraciones de 20 y 200 mg/kg de peso corporal) y extracto total acuoso sin liofilizar (20 mg/kg de peso corporal); los cuales se administraron en ratas albinas macho. Los tratamientos que presentaron mayor actividad diurética fueron los administrados con 20 mg/kg de extracto etanólico liofilizado y extracto total acuoso sin liofilizar, teniendo estos tratamientos un comportamiento similar al control positivo de hidroclorotiazida en la

eliminación del volumen de orina. Por otra parte, la eliminación de sodio y potasio en la orina, fue mayor para las concentraciones de 20 y 200 mg/kg de extracto total acuoso liofilizado. De acuerdo a lo anterior, el extracto etanólico liofilizado en concentraciones de 20 mg/kg presentó el mejor efecto diurético, incluso superior a la hidroclorotiazida en las condiciones ensayadas.

Se ha demostrado que los extractos de jamaica presentan efectos hipoglucémicos (Wen-Chin *et al.* 2009), los cuales actúan sobre la glucosamina-nitrosourea que es un compuesto tóxico para las células beta, que son las responsables de producir la insulina. Resultados similares encontraron Sini *et al.* (2011), quienes realizaron un estudio en el cual se administró una dosis oral de extracto de jamaica de 0,5 mg/mL como bebida durante cinco semanas, a ratas albinas macho. Los resultados demostraron una reducción significativa en glucosa sanguínea y el peso corporal. El extracto de jamaica mostró actividad hipoglucémica, así como una disminución significativa en el nivel de colesterol sérico total y triglicéridos. El posible mecanismo por el cual el extracto de jamaica provoca su acción hipoglucémica puede ser debido a un efecto potencial del aumento de la insulina en plasma o bien, mediante la secreción pancreática de insulina a partir de células beta de los islotes pancreáticos (células que se encargan de producir hormonas como la insulina y el glucagón, con función netamente endocrina).

Efecto antiinflamatorio y antimicrobiano

Los extractos obtenidos de los cálices presentan efectos antibacterianos frente a gérmenes Gram positivos y negativos, como *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Staphylococcus aureus*, lo que sugiere que pueden poseer una acción terapéutica en el tratamiento de trastornos gastrointestinales y en enfermedades de la piel (Rogger *et al.* 1990).

En algunos casos, los flavonoides pueden funcionar directamente como antibióticos, trastornando la función del micro organismos como las bacterias y virus. También se ha comprobado un efecto antiviral de los diversos flavonoles contra los virus de la gripe (Andersen y Markham 2005)

Por otra parte varios estudios evidencian que las antocianinas podría exhibir múltiples efectos biológicos actuando como antiinflamatorio (Wang y Mazza 2002, Youdim *et al.* 2002), como agentes antimicrobianos (Gould y Lister 2006).

Efecto cardiovascular

Los problemas cardiovasculares representan una de las enfermedades predominantes en el mundo. Entre los principales factores responsables de la hipertensión se encuentran la retención de agua y sodio, así como niveles elevados de dicarbopeptidasa, la cual se conoce como enzima convertidora de la angiotensina (por sus siglas en inglés, ACE: *Angiotensin Converting Enzyme*), es una enzima proteolítica que convierte la angiotensina I en angiotensina II, esta última causa hipertensión, ya que es un poderoso vasoconstrictor que funciona en el cuerpo controlando la presión arterial. Diversas investigaciones han evidenciado el efecto hipotensor de los extractos de jamaica, los cuales inhiben la enzima convertidora de la angiotensina II. Se ha reportado que los extractos acuosos de jamaica disminuyen la actividad de la ACE en un 30% (Blanquer-Hernández *et al.* 2009). En un estudio se suministró diariamente a pacientes de 30 a 80 años, una infusión a partir de cálices de jamaica (10 g de flor en 500 mL de agua caliente, con un contenido de 9,6 mg de antocianinas) antes del desayuno, durante cuatro semanas. Los resultados mostraron una disminución en la hipertensión (presión arterial sistólica de 139,05 a 123,73 mm Hg y presión arterial diastólica de 90,81 a 79,52 mm Hg) (Herrera-Arellano *et al.* 2004).

Adicionalmente, un estudio demostró que el extracto metanólico de los cálices de *Hibiscus sabdariffa* L. induce un efecto vasodilatador de forma espontánea en ratas hipertensas (Ajay *et al.* 2007). En otros trabajos, se informa el empleo de infusiones de las hojas y de las flores en el tratamiento de la presión arterial (Alzweiri *et al.* 2011).

CONCLUSIÓN

Las diversas propiedades de *Hibiscus sabdariffa* L, hacen que hoy en día sea una de las alternativas más económicas para el tratamiento y prevención de diversas enfermedades. Su fácil acceso y preparación en forma de bebidas frías o principalmente calientes, la convierten para muchos en una fuente esencial de antioxidantes. Quedan demostrados los múltiples efectos entre los que vale la pena destacar, el hipoglucémico, cardiovascular y hipolipémico, ya que estos son los que representan un mayor impacto en la Salud Pública. Por último las investigaciones muestran que los extractos de *Hibiscus sabdariffa* L, son una realidad en el diseño de diversos productos que favorecen la prevención o tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUWA C, NDU O, NWANMA C, UDEOGARANYA P, AKWARA N. 2004. Verification of the folkloric diuretic claim of *Hibiscus sabdariffa* L. petal extract. Niger. J. Pharm. Res. 3(1):120-140.
- ALARCÓN-CORREDOR O. 2009. Los elementos traza. RMEP. 4(3):107-124.
- ALI-BRADELDIN H, AL-WABEL N., GERALD, B. 2005. Phytochemical, pharmacological and toxicological aspects of *Hibiscus sabdariffa* L: A review. Phytoter. Res. 19(5):369-375.
- AJAY M, CHAI H, MUSTAFA A, GILANI A, MUSTAFA M. 2007. Mechanisms of the anti-hypertensive effect of *Hibiscus sabdariffa* L. calyces. J. Ethnopharmacol. 109(2):388-393.
- ALZWEIRI M, SARHAN A, MANSI K, HUDAIB M, ABURJAI T. 2011. Ethnopharmacological survey of medicinal herbs in Jordan, the Northern Badia region. J. Ethnopharmacol. 137(1):27-35.
- ANDERSEN O, MARKHAM K. 2005. Chemistry, biochemistry and applications.. CRC Publication, Boca Raton, California, USA, pp. 1256.
- BLANQUER-HERNÁNDEZ A, HERRERA-ARELLANO A, ZAMILPA-ALVAREZ A, OLIVAR-RIVAS T, MARTINEZ-GARCIA M. 2009. Interés de la flor de hibisco en problemas cardiovasculares. Rev. Fitoter. 9(1):25-33.
- BOHM BA. 1998. Introduction to flavonoids. Harwood Academic Publishers, Amsterdam, Netherlands, pp. 503.
- CÁCERES A, GIRON L, MARTÍNEZ A. 1987. Diuretic activity of plants used for the treatment of urinary ailments in Guatemala. J. Ethnopharmacol. 19(1):233-245.
- CALTAGIRONE S, ROSSI C, POGGI A, RANELLETTI F., NATALI P, BRUNETTI M, AIELLO F, PIANTELLI M. 2000. Flavonoids apigenin and quercetin inhibit melanoma growth and metastatic potential. Int. J. Cancer. 87(1):595-600.
- CHOKSI R, BOYLSTON W, RABEK J, WIDGER W. 2004. Oxidatively damaged proteins of heart mitochondrial electron transport complexes. Biochim. Biophys. Acta. 1688(1):95-101.
- CISSÉ M, DORNIER M, SAKHO M., NDIAYE A, REYNES M, SOCK O. 2009. Le bissap (*Hibiscus sabdariffa* L.): composition et principales utilisations. Fruits. 64(3):179-193.
- DESCHNER E, RUPERTO J, WONG G, NEWMARK H. 1991. Quercetin and rutin as inhibitors of azoxymethanol induced colonic neoplasia. Carcinogenesis. 12(1):1193-1196.
- DOMÍNGUEZ-LÓPEZ G, REMONDETTO E, NAVARRO-GALINDO S. 2008. Thermal kinetics degradation of anthocyanins in a Roselle (*Hibiscus sabdariffa* L. cv. Criollo') infusion. Food Res. Inter. 43(1):322-325.
- ESTRADA-REYES R, UBALDO-SUÁREZ D, ARAUJO-ESCALONA A. 2012. Los flavonoides y el sistema nervioso central. Salud Mental. 35(1):375-384.
- GALICIA-FLORES L, SALINAS-MORENO Y, ESPINOZA-GARCÍA B, SÁNCHEZ-FERIA C. 2008. Caracterización fisicoquímica y actividad antioxidante de extractos de jamaica (*Hibiscus sabdariffa* L.) nacional e importada. Rev. Chapingo Ser. Hortic. 14(2):121-129.
- GAVIRIA C, OCHOA C, SÁNCHEZ N, MEDINA C, LOBO M, GALEANO P. 2005. Actividad antioxidante e inhibición de la peroxidación lipídica de extractos de frutos de mortiño (*Vaccinium meridionale* Sw). Blacpma. 8(1):519-528.
- GOSAIN S, IRCCHIAYA R, SHARMA P. 2010. Hypolipidemic effect of ethanolic extract from the leaves of *Hibiscus sabdariffa* L. in hyperlipidemic rats. Acta. Pol. Pharm. 67(2):179-184.
- GOULD K, LISTER C. 2006. Chemistry, biochemistry and applications. In: ANDERSEN O, MARKHAM K. (Eds.). Flavonoid functions in plants. Editorial Nouredine Bemkeblia, California, USA, pp. 397-442.
- GURROLA-DÍAZ C, GARCÍA-LÓPEZ P, SÁNCHEZ-ENRIQUEZ S, TROYO-SANROMAN R, ANDRADE-GONZÁLEZ I, GÓMEZ-LEYVA J. 2010. Effects of *Hibiscus sabdariffa* extract powder and preventive treatment (diet) on the lipid profiles of patients with metabolic syndrome (MeSy). Phytomedicine. 17(1):500-505.
- GRADINARU G, BILIADERIS CG, KALLITHRAKA S, KEFALAS P, GARCIA-VIGUERA C. 2003. Thermal stability of *Hibiscus sabdariffa* L. anthocyanins in solution and in solid state:

- effects of copigmentation and glass transition. *Food Chem.* 83(3):423-436.
- HAGIWARA H, KUNIHURO S, NAKAJIMA K, SANO M, MASAKI H, YAMAMOTO M, PARK J, ZHANG Y, TAKASE K, KUWABARA I. 2002. Affinity selection of DNA-binding proteins from yeast genomic DNA libraries by improved lambda phage display vector. *J. Biochem.* 132(6):975-988
- HERRERA-ARELLANO A, FLORES-ROMERO S, CHÁVEZ-SOTO M, TORTORIELLO J. 2004. Effectiveness and tolerability of a standardized extract from *Hibiscus sabdariffa* in patients with mild to moderate hypertension: a controlled and randomized clinical trial. *Phytomedicine.* 11(1):375-382.
- HIDALGO VILLATORO S, CIFUENTES REYES W, RUANO SOLÍS H, CANO CASTILLO L. 2009. Caracterización de trece genotipos de rosa de Jamaica *Hibiscus sabdariffa* en Guatemala. *Agron. Mesoam.* 20(1):101-109.
- HOLZBEIERLEIN J, MCINTOSH J. 2005. The role of soy phytoestrogens in prostate cancer. *Curr. Opin. Urol.* 15(1):17-22.
- JULIANI R, WELCH R, WU Q, DIOUF B, MALAINY D, SIMON J. 2009. Chemistry and quality of hibiscus (*Hibiscus sabdariffa*) for developing the natural product industry in Senegal. *J. Food Sci.* 74(2):S113-S121.
- KANDASWAMI C, PERKINS E, SOLONIUK D, DRZEWIECKI G, MIDDLETON E. 1991. Antiproliferative effects of citrus flavonoids on a human squamous cell carcinoma *in vitro*. *Cancer Lett.* 56(1):147-152.
- MAKITA H, TANAKA T, FUJITSUKA H, TATEMATSU N, SATOH K, HARA A, MORI H. 1996. Chemoprevention of 4-nitroquinoline 1-oxide-induced rat oral carcinogenesis by the dietary flavonoids chalcone, 2-hydroxychalcone, and quercetin. *Cancer Res.* 56(1):4904-4909.
- MÁRQUEZ R, DE LA ROSA C, AGUSTO C, MEDINA M. 2007. Actividad diurética del extracto total acuoso de los cálices de *Hibiscus sabdariffa* L. administrado en ratas albinas variedad. *Wistar. Scientia et Technica.* 8(33):377-381.
- MATSUZAKI K, YAMAKUNI T, HASHIMOTO M, HAQUE A. 2006. Nobiletin restoring β -amyloid-impaired CREB phosphorylation rescues memory deterioration in Alzheimer's disease model rats. *Neurosci. Lett.* 400(3):230-234
- MIYAGI Y, OM S, CHEE K, BENNINK M. 2000. Inhibition of azoxymethane-induced colon cancer by orange juice. *Nutr. Cancer.* 36(2):224-229.
- MOJIMINIYI F, ADEGUNLOYE B, EGBENIYI Y, OKOLO R. 2000. An investigation of the diuretic effect of an aqueous extract of the petal of *Hibiscus sabdariffa*. *J. Med. Sci.* 2(1):77-80.
- MOZAFFARI KHOSRAVI H, JALALI KHANABADI BA, AFKHAMI ARDEKANI M, FATEHI F, NOORI-SHADKAM M. 2009. The effects of sour tea (*Hibiscus sabdariffa*) on hypertension in patients with type II diabetes. *J. Hum. Hypertens.* 23(1):48-54.
- NINFALI P, MEA G, GIORGINI S, ROCCHI M, BACCHIOCCA M. 2005. Antioxidant capacity of vegetables, spices and dressings relevant to nutrition. *Br. J. Nutr.* 93(1):257-266.
- ODIGIE I, ETTARH R, ADIGUN S. 2003. Chronic administration of aqueous extract of *Hibiscus sabdariffa* attenuates hypertension and reverses cardiac hypertrophy in 2K-1C hypertensive rats. *J. Ethnopharmacol.* 86(1):181-185.
- PRASONGWATANA V, WOOTTISIN S, SRIBOONLUE P, KUKONGVIRIYAPAN V. 2008. Uricosuric effect of roselle (*Hibiscus sabdariffa*) in normal and renal stone former subject. *J. Ethnopharmacol.* 117(3):491-495.
- PRENESTI E, BERTO S, DANIELE P, TOSO S. 2007. Antioxidant power quantification of decoction and cold infusions of *Hibiscus sabdariffa* flowers. *Food Chem.* 100(2):433-438.
- QUIDEAU S, DEFFIEUX D, DOUAT-CASASSUS C, POUYSÉGU C. 2011. Plant polyphenols. Chemical properties biological activities, and synthesis. *Angew Chem. Int. Ed.* 20(1):586-621.
- ROSS JA, KASUM CM. 2002. Dietary flavonoids: bioavailability, metabolic effects, and safety. *Annu. Rev. Nutr.* 22(1):19-34.
- RAMIREZ-RODRIGUES M, PLAZA M, AZEREDO A, BALABAN M, MARSHALL R. 2011. Physicochemical and phytochemical properties of cold and hot water extraction from *Hibiscus sabdariffa*. *J. Food Sci.*

- 76(3):C428-C435.
- ROGGER S, JOHN L, MARK L. 1990. General microbiology. 5th ed. MacMillan Education, London, UK, pp. 626-642.
- ROJANO B, ZAPATA K, CORTÉS F. 2012. Capacidad atrapadora de radicales libres de *Passiflora mollissima* (Kunth) L.H. Bailey (curuba). Rev. Cubana Plantas Med. 17(4):8-19.
- SALAZAR-GONZÁLEZ C, VERGARA-BALDERAS T, ORTEGA-REGULES A, GUERRERO-BELTRÁN J. 2012. Antioxidant properties and color of *Hibiscus sabdariffa* extracts. Cienc. Investig. Agrar. 39(1):79-90.
- SÁYAGO-AYERDI S, ARRANZ S, SERRANO J, GOÑI I. 2007. Dietary fiber content and associated antioxidant compounds in Roselle flower (*Hibiscus sabdariffa* L) beverage. J. Agric. Food Chem. 55(19):7886-7890.
- SINI J, UMAR I, INUWA H. 2011. The beneficial effect of extract of *Hibiscus sabdariffa* calyces in alloxan-diabetic rats: hypoglycaemic and hypolipidaemic activities. J. Med. Plants Res. 5(11):2182-2186.
- STRINGHETA PC. 1991. Identificação da estrutura e estudo da estabilidade das antocianinas extraídas da inflorescência de capim gordura (*Melinis minutiflora*, Pal de Beauv). Campinas, Brasil: Universidade Estadual de Campinas [Disertación Grado de Doctor], pp. 140.
- TANAKA T, KAWABATA K, KAKUMOTO M, MAKITA H, USHIDA J, HONJO S, HARA A, TSUDA H, MORI H. 1999. Modifying effects of a flavonoid morin on azoxymethane-induced large bowel tumorigenesis in rats. Carcinogenesis. 20(1):1477-1484.
- TZU-LI L, HUI-HSUAN L, CHANG-CHE C, MING-CHENG L, MING-CHIH C, CHAU-JONG W. 2007. *Hibiscus sabdariffa* extract reduces serum cholesterol in men and women. Nutr. Res. 27(3):140-145.
- UBANI C, JOSHUA E, ORAEKI N. 2010. Influence of aqueous extract of *Hibiscus sabdariffa* calyces on lipid profile of phenobarbitone induces wistar albino rats. J. Phar. Res. 3(2):319-324.
- USOH I, AKPAN E, ETIM E, FAROMBI E. 2005. Antioxidant action of dried *Hibiscus sabdariffa* L. on sodium arsenite-induced oxidative stress in rats. Pak. J. Nut. 4(3):135-141.
- VIVAS L. 2014. Control de calidad de *Hibiscus sabdariffa* L. (Malvaceae): estudio farmacobotánico, análisis de polifenoles y actividad antioxidante aplicables en un laboratorio de baja complejidad. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales [Disertación Grado de Maestría], pp. 135.
- WANG J, MAZZA G. 2002. Effects of anthocyanins and other phenolic compounds on the production of tumor necrosis factor alpha in LPS/IFN-gamma-activated RAW 264.7 macrophages. J. Agric. Food Chem. 50(15):4183-4189.
- WEN-CHIN L, CHAU-JONG W, YU-HSIN C, JEN-DONG H, SU-YA C, HONG-CHEN C, HUEI-JANE L. 2009. Polyphenol extracts from *Hibiscus sabdariffa* Linnaeus attenuate nephropathy in experimental type 1 diabetes. J. Agric. Food Chem. 57(6):2206-2210.
- WONG PK, YUSOF S, GHAZALI HM, CHE MAN YB. 2002. Physicochemical characteristics of Roselle (*Hibiscus sabdariffa* L.). J. Food Sci. 32 (2):68-73.
- YOUSIM K, McDONALD J, KALT W, JOSEPH J. 2002. Potential role of dietary flavonoids in reducing microvascular endothelium vulnerability to oxidative and inflammatory insults. J. Nutr. Biochem. 13(5):282-288.